

ОИЛА - ШАХСНИНГ ИЖТИМОЙЛАШУВ МАСКАНИ СИФАТИДА

УзМУ “Педагогика ва умумий психология”
кафедраси доценти, Педагогика фанлари буйича фалсафа
доктори (PhD)
Г.К.Мардиева

Аннотация: Ушбу мақола оила-жамиятнинг ажралмас бир бўлагиб, оиладаги роллар тақсимотидан келиб чиқиб, йигит ва қизларга зарур хислатларни таърифлаш респондентлар учун турлича аҳамияти, оиладаги вазифани бажариши юзасидан жинсий ролларга оид жавобларда эркак ва аёл реппондентларнинг фикрларида катта фарқлариб оилада бажариладиган вазифалар билан боғлиқ стереотиплар кўп бўгинли ва нуклеар оилаларда фарқланади, бу ҳолат улгайётган фарзандларда шаклланаётган жинсий установакалари хақидаги фикрлар баён этилган.

КИРИШ. Оила – ижтимоий институтларнинг энг қадимгисидир. Инсоният бошдан кечирган тарихий даврларнинг қанчалик турфа ва мураккаб бўлишига қарамай, айниқса, XIX ва XXI асрларда рўй берган буюк ўзгаришлар ва ислохотларга дош бера олган ушбу маскан ўз тизими, таркиби ва жамият олдида турган мажбуриятларини бажариши нуқтаи назаридан соғ-омон сақланиб қолган тузилмадир. Оилани инсонлар ташкил этгани ва ундаги ҳаёт мамотни улар ўртасидаги ўзаро муносабатлар ташкил қилишини ҳисобга оладиган бўлсак, уни соф ижтимоийлашув маскани ҳам деб аташ мумкин.

Оила-жамиятнинг ажралмас бир бўлаги. Бироқ халқ, миллат ёки жамият йўқки, у ўзининг ривожланиш тарихида ва тараққиёт истиқболини белгилашда оила ва унинг атрофидаги муаммоларни, кадриятларни инобатга олмаган бўлса. Ҳар қандай истиқбол оиланинг манфаатларидан айро тасаввур қилинмайди. Зеро, ҳар бир инсон учун оила – бу умрнинг бошланиши, барча

нарсаларнинг муқаддимасидир. Шу ўринда юртбошимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан 2022 йилнинг “Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили” деб эътироф этилиши ҳам бежиз эмас, албатта.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР. Оила институтида кузатилаётган ҳар қандай ўзгаришлар одатда энг аввало, хотин-қизларнинг жамият ва оилада тутган мақомларининг ўзгариб бораётганлиги, улар малакаларининг ўзгариб бораётганлиги ва касб-ҳунар, лавозим поғоналарида эркаклардан қолишмасликка интилаётганлиги билан изоҳланади. Оила ҳаёт тарзи ва жинсий хусусиятлар ҳақида гапирар эканмиз, оила моделидан четга чиқиш ҳам турли жинс вакилларида турлича бўлади. Ўғил бола, ўз онгида ҳаётда муваффақиятга эришиш тасаввурларини яратар экан, кўп ҳолларда унинг ўз оиласи даврасидан, ота-онаси касб коридан четланиш ҳоллари кузатилади. Бу ҳолат айниқса, ўғил боланинг касб танлашида ўз тасаввури, хоҳишларига асосланиши, қизларнинг эса ота-она маслаҳатига қулоқ солишида кўзга ташланади. Қизларнинг ота-она фикрига боғлиқлиги, йигитларни ўзига нисбатан юқорироқ мавқега қўйиши борасидаги установакаларининг мавжудлиги Ғарб оилаларини тадқиқ этиш орқали ҳам аниқланган. Бизнинг фикримизча, қизлар ўз “Мен” ини тасдиқлашга ҳам мойиллик билдирадилар ва келажак ҳаётини бошқа одам билан боғлиқ тарзда тасаввур этадилар.

Бола улғайишида оилавий муҳитнинг етуклиги, айниқса, шахс ижтимоийлашувини таҳлил этишда яққол кўзга ташланади. Ижтимоий фанларда бирламчи ва иккиламчи ижтимоийлашув жараёнлари қайд этилади, шахс оилавий муҳитда бирламчи даврини ўз бошидан кечиради.

Бола улғайиб бориши натижасида оиладаги меҳнат тақсимооти доирасига кириб боради. Аввал таъкидланганидек, бола томонидан вазифани, меҳнат турини конкрет шахсдан ажратиб олиш, ундаги иккиламчи ижтимоийлашувнинг асосини ташкил этади. Иккиламчи ижтимоийлашувга

кадам қўйиш эса ҳиссий жиҳатдан кам ифодаланганлиги билан характерланади. Демак, иккиламчи ижтимоийлашув жараёнида жинсга оид ролларни қабул қилиш ва жинсий установакалар шаклланиши, шахснинг когнитив соҳаси фаоллигини намоён этади. Бундай вазиятда эса, яъни интеллектуал фаоллик шароитида, боланинг танлов имкониятлари кенгайди. Бизнинг фикримизча, кўп бўғинли ва нуклеар оилада улғаяётган субъектларда таъкидланаётган когнитив соҳанинг фаоллиги турли натижаларда намоён бўлиши мумкин. Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда қуйидаги тахминни илгари суришимиз мумкин: кўп бўғинли оилада субъектнинг ўзи мансуб бўлган жинс вакилларига эътибор кучаяди, неклеар оилада эса, жинсий роллар мўртлиги туфайли, турли ролларнинг ўзаро мувофиқлигига эътибор кўпроқ қаратилади.

Анъанавий оила қариндош–уруғчилик ва этник ижтимоий тузилмаларга асосланган бўлиб, ундаги ўзаро муносабатлар бир нечта даражада амалга ошади. Бундай оила жамиятдаги уруғлар, этнос каби гуруҳларнинг моҳиятини ўзида акс эттиради ва уларнинг манфаатида хизмат қилади.

Оила шахснинг ижтимоийлашувини таъминловчи асосий омил ҳамда ижтимоий педагогик-психологик муҳит сифатида ўз-ўзини англаши муҳим рол ўйнайди. Айнан шунинг учун оиладаги шахслараро, авлодлараро муносабатлар, шу жумладан оиланинг таркиби, ундаги мураккаб ролли муносабатлар ўз-ўзини англашига таъсир кўрсатади. Ижтимоийлашув жараёнида ўз-ўзини англаш жинсий фарқлар, установакалар кўп бўғинли ва нуклеар оилаларда қандай кечиши кўплаб тадқиқотларда ўрганилган ва таҳлил қилинган. Шахс ижтимоийлашувининг энг асосий характерли томони бу шахснинг жинсий ўзлигини англаши инсон табиатидаги биологик ва ижтимоий омилларнинг мураккаб тарздаги уйғунлашуви мисолида тушунилади. Шахс жинсий улғайиши давомида ўғил/эркак ва қиз/аёлга хос ролларни ўзлаштириб боради ва бу ролларнинг моҳиятини англайди.

Шахснинг ўз-ўзини англаши ва уни ўрганиш, нафақат инсон фаолиятининг турли томонларини тадқиқ этиш, балки, унинг турли ҳаёт босқичларни ҳам ўрганиш талабини қўяди. Бизнинг тадқиқотимиз натижаларига кўра, кўп бўғинли оилада яшовчи респондентлар жамиятдаги анъанавий жинсий роллар тақсимотига асосланган ҳолда белгилашлари аниқланган. Оилада вазифаларни бажаришда эр-хотиннинг ҳамкорлиги нуклеар оилада кўпроқ эканлиги айрим ҳолларда ҳатто анъанавий жинсий роллар намунасида четланиш ҳам кузатилиши қайд этилган. Оиладаги вазифаларни самарали бажаришда йигит-қизлар учун зарур бўлган хислатларни ўрганиш мақсадида тузилган “Ота - оналар жинсий установакаларини ўрганишга оид сўровнома” натижалари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Кўп бўғинли ва нуклеар оиладаги ота-оналарнинг эр-хотин ҳамда йигит/қиз учун зарур хислатлар юзасидан жавобларидаги ўзаро мослик даражалари

(корреляцион алоқа 0 ва +1 оралигида аниқланган)

Баҳоланувчи хислатлар	Кўп бўғинли оила респондентлари N=87	Нуклеар оила респондентлари N=60
Оиладаги вазифаларни бажаришда эр учун зарур хислатлар	0,47**	0,35*
Оиладаги вазифаларни бажаришда аёл учун зарур хислатлар	0,68**	0,52**
Йигитларга хос хислатлар	0,31*	0,29
Қизларга хос хислатлар	0,48**	0,43**

Изоҳ: $p < 0.05$, $**p < 0.01$

Натижалардан кўришиб турибдики, кўп бўғинли оиладаги респондентлар жавобларида ўзаро яқинлик кузатилиб, ушбу гуруҳ респондентлари жавоб танлашда жинсий установакаларга асосланадилар. Нуклеар оила вакилларида эса ўзаро мослик камроқ, уларнинг жавобларида фарқ кузатилади.

Аниқланишича, оиладаги роллар тақсимоидан келиб чиқиб, йигит ва қизларга зарур хислатларни таърифлаш респондентлар учун турлича аҳамият касб этади. Бинобарин, оиладаги вазифани бажариш юзасидан жинсий ролларга оид жавобларда эркек ва аёл респондентларнинг фикрларида катта фарқ мавжуд. Оилада бажариладиган вазифалар билан боғлиқ стереотиплар кўп бўғинли ва нуклеар оилаларда фарқланади, бу ҳолат улғайётган фарзандларда шаклланаётган жинсий установакаларда ҳам ўз аксини топади.

Тадқиқотимиз натижаларига кўра, аёлларнинг шахс хислатлари жинсга мувофиқ тарзда табақаланишга оид жавобларда муайян уйғунлик бор. Кўп бўғинли оилада ҳам, нуклеар оилада ҳам қизлар учун зурур хислатлар аниқроқ тасаввур этилади ва улар тартибланишган характерга эга.

Олинган маълумотлар кўп бўғинли оила ота-оналарига хос жинсий ролли установакалар тарбия жараёнида аниқ намоён бўлишидан далолат беради. Натижада шундай оилада шаклланаётган субъект ота-онаси ва оиланинг катта аъзолари билан ўрнатадиган муносабати орқали жинсига оид установакаларни ўзлаштириб боради. Бу ҳолат кўп бўғинли ва нуклеар оиладаги шахснинг жинсий установакалари ўртасидаги тафовутга асос бўлиши кўришиб турибди.

Жинсий мансубликни ифодалашда йигит ва қизларга хос хусусиятларни аниқлашга оид “Мен кимман”? тести натижалари асосида икки жинс ўртасидаги фарқлар кузатилган.

Респондентларнинг “Мен кимман?” сўровномасидаги жавобларни табақалаштириш натижалари (умумий)

1-расм

- Жинсни тасдиқлашга оид жавоблар
- Умуминсоний сифатларни ифодаловчи хислатлар
- Қариндош-уруғчилик муносабатлари соҳасида мавқеини тасдиқлашга оид жавоблар
- Когнитив соҳани ифодаловчи хислатлар
- Эмоционал соҳани ифодаловчи хислатлар
- Шахнинг фаолият соҳасини ифодаловчи хислатлар
- Инсон мотивациясини ифодаловчи хислатлар

Ушбу текширув натижаларига кўра, умуман оила аъзолари ўртасидаги қариндошлик алоқалари жинсий фарқлар шаклланишининг омили эканлиги яна бир бор тасдиқланди. Хусусан, “Мен” таърифида қариндошлик белгиларига суяниш холлари ўғил болаларда кўпроқ учрайди ва бундай ҳолат ўз-ўзини англаш омили сифатида намоён бўлади. Шунингдек, жавобларда сиблинг муносабатларнинг акс этиши, ака-укалик ва опа-сингиллик муносабатлари эркаклик ва аёллик хусусиятларининг шаклланишига кучли таъсир ўтказишидан далолат беради. Бундай тасдиқ ижтимоийлашув жараёнида сиблинг муносабатларни инобатга олиш қанчалик муҳим эканлигини кўрсатади.

Адабиётларда сиблинг мақоми аслида (инглизча sibling, sibs-бир оиладаги акалар ва опалар маъносини билдиради) – муайян инсоннинг муайян

оилада туғилиши, жинси ва туғриқлар орасидаги расмий фарқни ифодаловчи тушунчани билдиради.

ХУЛОСА. Олиб борилган назарий ва экспериментал изланишлар натижасида шундай хулоса қилишимиз мумкин. Кўп бўғинли ва нуклеар оилада ижтимоийлашув жараёнини жадаллаштирувчи омил сифатида фарзандлар ўртасидаги муносабат ҳам эътироф этилади. Шунингдек, оиладаги ака ва опа тимсолидаги “қондошлик муносабатлари” ука ва сингиллардаги жинсий хулқ намуналари яратилишига асос бўлади. Ижтимоийлашув жараёни инсон улғайишининг турли босқичларида турли мазмун касб этиши юқоридаги фикр мулоҳазаларимизнинг ёрқин далилидир.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. G. A. Abdullayeva (2021). O'QUVCHILARNING MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYASINI BAHOLASHNING AYRIM MASALALARI. Academic research in educational sciences, 2 (NUU Conference 1), 300-305.
2. Бендас Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие.- СПб.: Питер, 2006-431 с.: ил.- (Серия «Учебное пособие»).
3. Каримова В.М. Оилавий ҳаёт психологияси//Ўқув қўлланма. – Т., 2006 - 142 б.
4. Мардиева, Г. К. (2013). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В ОБРАЗОВАНИИ. SCIENCE AND WORLD, 69.
5. Шоира Джумабековна Усманова (2022). ЁШЛАРДА ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИК ВА ИНТЕЛЛЕКТ ДИНАМИКАСИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР. Academic research in educational sciences, 3 (NUU Conference 2), 954-959.
6. Naydarova, H. (2020). Development of virtual pedagogical culture of parents as an urgent problem. InterConf.
7. Хайдарова Хилола Рахимбердиевна (2020). ПОВЫШЕНИЕ

ВИРТУАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ НА
ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА. Новые импульсы
развития: вопросы научных исследований, (2), 366-370.

8. Шахноза Эркиновна Хамрокулова (2022). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ
ТИЗИМИДА ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ МАСАЛАЛАРИ. Academic research
in educational sciences, 3 (NUU Conference 2), 960-964.